

ӘОЖ: 372.22

МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРІН ҚОЛДАНУДЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖАЙЫНДА

МАКСУМОВА Ж.К.

ж.ғ.м.,аға оқытушы

Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті

Аннотация. Жұмыста математикалық терминдердің математиканы оқыту әдістемесі барысында қай деңгейде орындалып жатқандығы туралы тәжірибелік ұсыныстар келтірілген.

Аннотация. В работе даны практические рекомендации о том, на каком уровне реализуются математические термины в процессе обучения математике.

Abstract. Practical recommendations are given in the work about the level at which mathematical terms are implemented in the course of teaching mathematics.

Түйінді сөздер: мектеп математикасы, жоғары оқу орны математикасы, математикалық ұғымдар, терминдер.

Термин - латынша Terminus сөзінен келіп шығып, математикаға арналған ғылыми басылымдарда XVIII ғасырдың алғашқы 10 - жылдығында кездесе бастады [1.1]. бұл терминнің ғылымда келесідей мағыналарда аңғаратындығы белгілі:

- нақты бір ғылым саласы бойынша тұжырымдардың, ойлардың қысқаша ортақ қабылданған атауы;

- шекаралық бағандар (түпкі қолданысына қарай);
- анықтама арқылы берілетін шартты атаулар және т.б.

Кейде терминдер өте сәтті қолданылып барлық саладағы мағыналары үйлесіп жатса, айқындалмаған, сәтсіз терминдер де жиі кездесіп жатады, сондықтан көпке бармай бұндай терминдер қысқа уақытта қолданыстан шығады. Терминдер әдетте келіп шығуына, қолданысына қарай белгілі ортада қалыптасса, кейіннен оны сол қалпында не болмаса дыбысталуын сақтай отырып әріптік біршама өзгеріске ұшырайды, не болмаса қолданыс мағынасын сақтай отырып әр елдің өзіндік тіл байлығындағы басқа сөздермен ауыстырады. Осы бағытта математикаға оқыту мен тәрбиелеудің өзекті мәселелеріне арналған ойлар терминдер тілінде жеткізіледі [2.9].

Математиканы оқыту әдістемесінде терминдердің мағынасын аңғарудың мақсаты:

- математика мамандығы бойынша білім алушыларының жоғары деңгейіндегі білімдеріне сай түсінік беруге болатын мағынасын айқындау;
- білім беруге арналған зерттеулерде орасан үлес қосу;
- оқушыларды математика пәніне үйретуде практикада жиі кездесетін ұғымдар мен терминдердің кең ауқымда айқындауға машықтандыру.

Әдістемелік ұғымдар, терминдер жайында түсінікті қалыптастыру оқушылар мен жоғары оқу орны білім алушыларының мәдени құзіреттерін қалыптастыруға, өзіндік жұмыстармен айналысуға және т.б. септігін тигізеді анық.

Терминдер жайындағы түсінікті қалыптастырудың негізгі мақсаты:

- білім алушыларды математикаға қатысты ұғымдар туралы мәліметтер негізінде математикалық ой-өрісі, қабілеті, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру және тәрбиелеу;
- білім алушылардың математикалық білім, білік дағдыларын дамыту;
- еліміздегі ғылым саласында келешекте орасан қызмет жасайтын білім алушыларды бағыттау болып табылады.

Терминдер жайындағы түсініктерімізді қалыптастырудағы басты міндеттер:

- математикалық терминдер жайындағы түсініктің жалпы, дербес және жеке ғылыми негіздерін игеру;

- теориялық білімдердің практикалық қолданысын білу;
- кәсіби қабілеттерді қалыптастыру.

Қазіргі таңда қоғам білім алушыларға математика жайындағы білімінің қалыптасуына қажетті білікті маман дайындауды мектеп қабырғасынан бастауды міндеттейді. Білім алушыларға математика жайындағы білімінің, логикалық ойлауын дамытуда математика терминдері жайындағы түсініктердің дұрыс сіндірілуі өте маңызды. Сондақтан, математикалық терминдер жайындағы қалыптастыруды болжамданған түсініктеріміз заманауи философия, педагогика, психология, және т.б. ғылымдармен тығыз байланыста орындалуды талап етеді.

Фигураларға (денелерге) не болмаса қандай да бір әрекетке *атауды* қолданғанда мәселенің мәніндегі қиындық осы қасиеттерді бөліп керсету мен тұжырымдауда. Мысалы, егер оқушыларға бұрыннан белгілі бірқатар математикалық ұғымдар: жиын, бос жиын, шама, сан және т. б. сөздер таныс және түсінікті болса, онда нүкте, түзу, арақашықтық, жазықтық және т.б. математикалық ұғымдар жайында түсінік беріледі [3.26].

Жоғары оқу орны білім алушыларына математика жайындағы білімінің қалыптасуы анықтамалардың тұжырымдамасының дәл болуы қажеттігін түсінуі, анықтамаларға талап қоя білуге машықтану маңызды.

Анықтаманың тұжырымдамасы: оқылып отырған ұғымның қарапайым қасиеттерін, қолданысқа жеткілікті сипаттарын айқындау.

Мектеп геометриясында туындап отыратын сөйлемдерін бірінен соң бірін дәлелдей беру әрдайым мүмкін емес. Дәлелдеулерге тәрбиелеу мен оларды жүргізе білуге үйрету - анықтамаларды үйретуге қарағанда ұзақ уақыт талап етеді. Сондықтан, дәлелдеулер желісі жоғары оқу орны білім алушыларына математика жайындағы білімінің қалыптасуы үшін біртіндеп күшейтіліп отырады.

Теориялық, практикалық түрде терминдер жайындағы білім алушылардың түсінігін тиімді дамыту *өзекті* мәселе болып тұр. Осы мақсатта білім алушылардың терминдер жайындағы түсінігін оқу бағдарламасына сай қалыптастыруда *мынадай міндеттерді алдына қояды:*

- математиканы үйренуде, меңгеруде білім алушылардың нақты мақсаттарын және оқу пәнінің мазмұнын анықтау;
- терминдер жайындағы білім алушылардың алға қойылған мақсатқа жетуге бағытталған барынша тиімді әдістерін жетілдіру;
- білім алушыларға теориялық, практикалық тұрғыдан терминдер жайында мағлұмат беру.

«Математиканы оқыту әдістемесі» дербес пән ретінде бірден пайда болмағанын ескерсек, математикалық терминдер жайында түсінігіміздің де уақыт өте жаңаруы заңдылық. Осы орайда, зерттеулердің жаңаруын, қалыптасқан терминдер ұғымының түсінік ауқымы да ұлғаюын айтуға болады.

ӘДЕБИЕТ

1. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3465/термин
2. Қ.И. Қаңлыбаев, О.С. Сатыбалдиев, С.А. Джанабердиева. Математиканы оқыту әдістемесі. Оқулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2013. - 368 б.
3. С.Қаниев. 6-кластағы геометрия: мұғалімдерге арналған құрал. - Алматы: Мектеп, 1982. - 112 б.